

ПОСЕЩЕНИЕ СТУДЕНТАМИ МУЗЕЕВ В УЗБЕКИСТАНЕ: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ

Мамедсалиева Гузаль Азимжон кизи¹, Хошимов Шоҳрух Гуломович²

¹Главный специалист Научно-исследовательского института развития туризма при Комитете по туризму Республики Узбекистан (г.Ташкент, улица Буюк Ипак йули, 15А, 100077).

²Ведущий специалист Научно-исследовательского института развития туризма при Комитете по туризму Республики Узбекистан (г.Ташкент, улица Буюк Ипак йули, 15А, 100077).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909345>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasidagi faoliyat olib borayotgan muzeylar, ularning faoliyati, Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan 2024-yil davomida mamlakatdagi oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida ularning muzeylarga tashriflarini so'rovnomasida o'rganildi tahlil qilindi hamda zarur takliflar ishlab chiqildi. Ushbu tahlil muzeylar va universitetlarning o'zaro ta'siriga asoslanib, mamlakatda ta'lim turizmini rivojlantirishga yordam beradi, madaniy almashinuvga, dunyoqarashlarni kengaytirishga va yangi bilimlarni olishga yordam beradi. Zamonaviy dunyoda muzeylar va universitetlarning ta'lim turizmidagi ahamiyati tobora ortib bormoqda. Globallashuv va texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida ta'lim turizmi madaniy almashinuv uchun muhim vositaga aylanmoqda.

Kalit so'zlar: madaniy meros, ta'lim, muzey tadqiqotlari, raqamli texnologiyalar, yoshlar, modernizatsiya, xizmat ko'rsatish sohasi, savdo, ishlab chiqarish, investitsiyalar, yangi turizm ob'ektlari, turizm va madaniy faoliyat, turizm oqimi, modernizatsiya, xizmat ko'rsatish sohasi, savdo, ishlab chiqarish, ta'lim turizmi, O'zbekiston yoshlar turizmi.

Аннотация. В данной статье были проанализированы музеи, функционирующие в Республике Узбекистан, их деятельность, научно-исследовательским институтом развития туризма на основе опроса студентов высших учебных заведений страны о посещаемости музеев в течение 2024 года, а также разработаны необходимые предложения. Данный анализ способствует развитию образовательного туризма в стране, основываясь на взаимодействии музеев и вузов, помогает культурному обмену, расширению кругозора и получению новых знаний. Актуальность музеев и вузов в образовательном туризме в современном мире только возрастает. В условиях глобализации и быстрого развития технологий, образовательный туризм становится важным инструментом для культурного обмена.

Ключевые слова: культурное наследие, образование, музейные исследования, цифровые технологии, молодежь, модернизация, сфера услуг, торговля, производство, инвестиции, новые объекты туризма, туристская и культурная деятельность, туристский поток, модернизация, сфера услуг, торговля, производство, образовательный туризм, молодежный туризм Узбекистана.

Abstract. In this article, the museums operating in the Republic of Uzbekistan and their activities were analyzed by the Scientific Research Institute for Tourism Development based on a survey of students of higher educational institutions of the country on museum attendance during

2024, and the necessary proposals were developed. This analysis contributes to the development of educational tourism in the country, based on the interaction of museums and universities, helps cultural exchange, broaden horizons and gain new knowledge. The relevance of museums and universities in educational tourism in the modern world is only increasing. In the context of globalization and the rapid development of technology, educational tourism is becoming an important tool for cultural exchange.

Keywords: cultural heritage, education, museum research, digital technologies, youth, modernization, service sector, trade, production, investment, new tourism facilities, tourist and cultural activities, tourist flow, modernization, services, trade, production, educational tourism, youth tourism of Uzbekistan.

Актуальность. В современном мире музеи играют важную роль в сохранении культурного наследия и образовании. Узбекистан, обладающий богатой историей и культурой, имеет значительное количество музеев, однако актуальность их посещения требует детального изучения. В начале 2024 года Научно-исследовательский институт развития туризма при Комитете по туризму Республики Узбекистан провел исследование, направленное на анализ условий для посещения музеев и выработку рекомендаций по их модернизации. Исследование посещаемости музеев, галерей и выставок среди молодежи в Узбекистане является актуальным и значимым как с культурной, так и с экономической, образовательной и социальной точек зрения. Полученные данные помогут создать условия для активного участия молодежи в культурной жизни страны и способствовать сохранению и популяризации национального культурного наследия.

Сегодня, интеграция музейных заведений с активными отраслями экономики, таких как производство, торговля, сфера услуг и образование являются наиболее актуальными направлениями совершенствования музейных систем.

В связи с ростом популяризации культурных учреждений во всем мире, ведомственные организации и отраслевые НИИ начали изучать проблемы, имеющиеся в музеях Узбекистана.

Специалисты научно-исследовательского института развития туризма Республики Узбекистан постоянно ведут мониторинг деятельности и привлекательности музеев в стране.

Введение

История музеев насчитывает тысячи лет, начиная с древних храмов и сокровищниц, где хранились реликвии и ценности. Современные музеи начали формироваться в эпоху Возрождения и Просвещения, когда коллекции искусства и артефактов стали доступными для общественности. В XIX и XX веках музеи начали активно развиваться, становясь важными культурными и образовательными учреждениями.

Музеи играют ключевую роль в сохранении культурного наследия, образовании и туризме. Они предоставляют доступ к историческим артефактам, произведениям искусства и научным открытиям, способствуя культурному обмену и образованию. Согласно исследованиям, музеи не только способствуют культурному обмену и образованию, но и стимулируют экономическое развитие регионов через туризм. В Узбекистане музеи обладают уникальными коллекциями, отражающими богатую историю и культуру региона. [1] Однако, несмотря на потенциал, музеи сталкиваются с рядом

проблем, таких как недостаточное финансирование, устаревшие методы экспозиции и низкий уровень посещаемости.

Однако с ростом дохода и платежеспособности населения регионов Республики Узбекистан, люди стали часто посещать развлекательные центры и места массовых мероприятий.

Основной проблемой исследования НИИ является - выработка механизмов воздействия в привлечении молодежи и других слоёв населения из объектов массового скопления, таких как, торговые центры, восточные базары, роскошные свадебные мероприятия в культурные заведения. Согласно данным агентства статистики населения Узбекистана за 2023 год, объем совокупного дохода на душу населения по регионам равен 20 015,9 тысячи сум или 1717,3 в долларах США (*курс доллара 11 655 сум по данным Центрального банка Республики Узбекистан на 03.08.2023*). Учитывая цены на входные билеты для посещения музеев страны в 2023 году были по 10 тыс.сум взрослым, студентам – по 5 тыс. сум, школьникам – по 3 тыс.сум.

Население может себе позволить посещать музейные заведения минимум два раза год. Хотя они больше тратят деньги на мероприятия, такие как торжественная свадьба, как приглашенные гости (*если участвуем на восьми торжествах в год, то на них уйдут 800 тыс.сум в год*). Если они посещали бы музеи два раза в год, то уходило 1 процент от совокупного дохода. [2]

Объем совокупного дохода на душу населения по регионам. В расчетах используются следующие источники: данные государственной статистической отчетности, результаты регулярно проводимых выборочных обследований экономической деятельности индивидуальных предпринимателей и дехканских хозяйств, обследования домохозяйств по методологии, рекомендованной Всемирным банком, а также обобщенные данные Центрального банка, Министерства финансов, внебюджетного Пенсионного фонда, Народного банка и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.

В мире существует множество музеев, которые можно классифицировать по разным критериям: по тематике (исторические, художественные, научные), по масштабам (национальные, региональные, местные) и по формату (традиционные, интерактивные, виртуальные). [3] Интересы респондентов в выборе музеев разнообразны и охватывают широкий спектр тем. Исторические музеи и картинные выставки или выставки изобразительного искусства пользуются наибольшей популярностью, однако значительная часть аудитории также привлекается научными, естественнонаучными и этнографическими музеями. Некоторые музеи мира используют технологию виртуальной реальности для создания углублённых исторических экскурсий или воссоздания исторических моментов, которыми они наслаждались. Некоторые экспонаты дополнены технологией завершённого реализма, позволяющей посетителям взаимодействовать с 3D-моделями объектов, наблюдать и изучать их под разными углами зрения.

Понимание этих предпочтений может помочь музеям лучше адаптировать свои программы и выставки к интересам посетителей.

Рис. 10. Наиболее интересные типы музеев по мнению респондентов

Современные музеи продолжают эволюционировать, интегрируя новые технологии и подходы к выставкам и образовательным программам. Цифровизация и виртуальные экскурсии открывают новые возможности для взаимодействия с посетителями и расширения аудитории. Ведущие мировые музеи, такие как Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Эрмитаж в Санкт-Петербурге, играют ключевую роль в глобальном культурном ландшафте, привлекая миллионы посетителей ежегодно и предлагая бесценные ресурсы для исследователей и любителей искусства. Топовые мировые музеи, такие как Лувр и Британский музей, известны своими огромными и разнообразными коллекциями, охватывающими различные эпохи и культуры. Лувр и Британский музей привлекают миллионы туристов ежегодно благодаря своему мировому признанию и стратегическому расположению в туристических центрах. В Узбекистане музеи также привлекают значительное количество посетителей, особенно в контексте растущего интереса к культурному туризму в Центральной Азии.

Узбекистан, расположенный в сердце Центральной Азии, обладает богатым культурным и историческим наследием, которое бережно сохраняется и демонстрируется в многочисленных музеях страны. Музеи Узбекистана представляют уникальную возможность для знакомства с древней историей, культурой и искусством региона. В столице страны, Ташкенте, находятся некоторые из наиболее значимых музеев, таких как Музей истории Узбекистана и Государственный музей искусств Узбекистана. Эти музеи предлагают глубокое погружение в многовековую историю и культурные традиции узбекского народа. [4]

Мировые музеи активно внедряют современные технологии, такие как виртуальные туры, интерактивные экспозиции и цифровые архивы. Узбекистан также делает шаги в этом направлении, внедряя цифровые технологии в свои музейные практики. «Fergana valley's culture during the first Turkic countries» проект создания виртуального музея Научно-исследовательским институтом развития туризма также рассматривается в соответствии с вышеуказанными целями.

В последние годы в Узбекистане наблюдается возрастающий интерес к культурному и историческому наследию страны. Музеи, выставки и галереи играют важную роль в этом процессе, служа центрами сохранения и популяризации богатого культурного наследия Узбекистана. Для того чтобы лучше понять текущие тенденции и

предпочтения населения в сфере посещения культурных учреждений, было проведено исследование посещаемости музеев среди различных групп респондентов.

Вместо с успехами, есть накопленные вопросы в сфере музееведение. Большинство музеев страны управляются в централизованном виде. Во многих случаях, руководство музеев не могут принимать решения самостоятельно в плане развития маркетинговой политики и организации новых экспозиции культурных заведений.

Кроме того, существуют недостатки инфраструктуры музеев для современных посетителей, отстающий методы не позволяют осуществлять инновационные механизмы остаются за плечом ответственных данной сферы в ближайшее время.

Настоящий анализ направлен на рассмотрение роли музеев в глобальном и локальном контексте, с особым акцентом на сравнении ведущих мировых музеев и музеев Узбекистана. В первой части будет представлен общий обзор самых известных музеев мира, их истории, коллекций и значимости. Вторая часть будет посвящена музеям Узбекистана, их уникальности и вкладу в мировое культурное наследие. В заключительной части будет проведен сравнительный анализ, который позволит выявить сходства и различия между музеями разных масштабов и регионов.

Самыми активными участниками, стали респонденты из Наманганской области (30%) и города Ташкент (14%). Из графика видно, что Кашкадарьинская область и Джизакская область, тоже приняли довольно активное участие. [5]

Рис. 1. Количественный состав респондентов, участвовавших в исследовании по Республике Узбекистан

Такой подход позволит не только оценить роль музеев в сохранении культурного наследия, но и понять их влияние на образование, науку и туризм в разных частях мира.

Исследование основывается на данных, полученных в результате опроса, проведенного среди студентов колледжей, техникумов и ВУЗов Республики Узбекистан. В опросе приняли участие 4757 человек. Анкетирование включало вопросы о частоте посещения музеев, мотивации, барьерах и предпочтениях респондентов. Из них 407 студентов ВУЗов, 143 студентов профессиональных образовательных учреждений таких как техникум, колледж.

Рис. 4. Область занятости респондентов

Для достижения этих целей был разработан опросник, состоящий из 25 вопросов, охватывающих различные аспекты музейной деятельности. Исследование проводилось среди студентов, что позволило собрать данные о предпочтениях молодежи – одной из ключевых целевых аудиторий музеев.

Согласно результатам опроса, большинство респондентов посещают музеи редко. Основными мотивами для посещения являются желание узнать больше о культуре и истории страны, а также участие в организованных экскурсиях. Тем не менее, многие молодые люди не видят музей как место для досуга и предпочитают другие виды активности.

Рис. 7. Мотивы посещения музеев/галерей/выставок

Среди основных барьеров респонденты указали неудобный график работы музеев, высокие цены на билеты и отсутствие интересных мероприятий. Также была отмечена недостаточная информированность о проводимых выставках и событиях.

Молодежь проявляет интерес к современным технологиям и интерактивным экспонатам. Респонденты отметили, что использование мультимедийных средств, интерактивных карт и виртуальных туров сделало бы посещение музеев более привлекательным.

Ночь музеев — международная культурно-образовательная акция, приуроченная к Международному дню музеев, в ходе которой музеи и другие учреждения культуры работают до позднего вечера или даже в ночные часы. Основная цель акции — показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодежь. Большинство респондентов (63%) не участвовали в акции «Ночь музеев». Дополнительно, 25% респондентов никогда не слышали о данной акции, что указывает на необходимость улучшения информационной кампании. Для увеличения участия важно улучшить информирование потенциальных посетителей и рассмотреть возможности адаптации программы и времени проведения для привлечения более широкой аудитории. Ниже приведена статистика в виде диаграммы *Рис. 14* [6]

Рис. 14. Участие респондентов в акции «Ночь музеев»

Проведенное исследование выявило ключевые аспекты, влияющие на посещаемость музеев в Узбекистане. Полученные данные позволили разработать рекомендации, направленные на повышение привлекательности музеев для молодежи и улучшение качества музейных услуг. Внедрение предложенных мер может значительно увеличить посещаемость музеев и способствовать развитию культурного туризма в стране.

Дальнейшие исследования могут сосредоточиться на более детальном изучении потребностей других целевых групп и разработке индивидуальных стратегий для различных категорий посетителей.

Даны ряд рекомендаций по улучшению и усовершенствованию деятельности культурных учреждений, такие как:

1. Модернизация экспозиций и мероприятий: Внедрение современных технологий, интерактивных экспонатов и улучшение визуального оформления выставок.
2. Расширение информационной поддержки: Активное использование социальных сетей и онлайн-платформ для информирования молодежи о мероприятиях и акциях.
3. Расширение часов работы: Введение более гибкого графика работы музеев, включая вечерние часы и выходные дни, для удобства посещения молодежи.
4. Создание специальных программ для молодежи: Организация тематических мероприятий, конкурсов и экскурсий, направленных на привлечение молодежи.

5. Улучшение условий посещения: Обеспечение удобного и комфортного пребывания в музеях, улучшение инфраструктуры и предоставление дополнительных услуг.

6. Анализ и адаптация к потребностям аудитории: Регулярное проведение опросов и исследований для понимания предпочтений и потребностей молодежи, адаптация предложений культурных учреждений к их ожиданиям.

7. Исходя из перечисленных расходов населения, мотивация молодёжи организовать торжественные мероприятия вблизи культурных заведений, таких как музеи, театры и галереи, при этом поощряя молодежь с бесплатным допуском для посещения заведения.

Кроме того, страна нуждается в разработке и реализации новых правовых норм в сфере музееведения, обеспечивающей гарантии независимой деятельности, независимого финансирования путём инвестиций и реинвестиций. Правительство ещё больше должно обратить внимание на сегодняшнее положение музеев, для того чтобы создать у инвесторов заинтересованность в развитии музеев в материальной и нематериальной форме.

Например, Ташкентский политехнический музей учредителем является «GM Uzbekistan», музей каждый год обогащает экспонатов, совместно вузами страны реализует проектов по инновационному показу имеющихся тематики музея.

Любая дискуссия по данному вопросу начинается с уточнения терминов. Специалистам порой трудно провести четкую границу между выставочным залом и музеем с его экспозицией. Музей, в отличие от зала, характеризуется относительной постоянностью, определенным кодом и центральной концепцией. За последние два столетия, к счастью, появилось немало качественных выставочных залов. К примеру, можно назвать «Музея Великих мыслителей» в городе Коканд, и множества Арт галереи в Ташкенте.

Нужно налаживать взаимосвязь образовательной сферы, производства, торговля, цифровой технологии с музейными учреждениями путём маркетинговой кооперации.

В образовательных учреждениях совместно с музеями страны необходимо провести открытие уроки на местах, при этом дать студентам наглядных примеров в экспозициях музеев. Кроме того, в большинство музеев страны, сегодня работают скидки для школьников до 18 лет возраста, а для студентов отсутствует такой схемы скидок.

Все эти меры помогут повысить интерес молодежи к посещению музеев, галерей и выставок, способствуя развитию культурных учреждений и укреплению их роли в обществе.

Музеи Узбекистана, такие как Государственный музей истории Узбекистана и Музей прикладного искусства, играют важную роль в сохранении и популяризации уникального культурного и исторического наследия региона. Узбекистан, расположенный на Великом шелковом пути, обладает богатым культурным и историческим наследием, которое отражается в коллекциях его музеев. Эти музеи не только сохраняют артефакты прошлого, но и способствуют развитию национальной идентичности и культурного самосознания.

Современные музеи сталкиваются с рядом вызовов, включая необходимость адаптации к быстро меняющемуся технологическому ландшафту и требованиям цифровой эпохи. Внедрение цифровых технологий, виртуальных туров и интерактивных выставок

открывает новые возможности для взаимодействия с аудиторией, но также требует значительных инвестиций и изменения подходов к управлению коллекциями.

В то же время музеи играют важную роль в социальных преобразованиях, способствуя инклюзивности и доступности. Разработка программ для различных аудиторий, включая образовательные инициативы и проекты для людей с ограниченными возможностями, становится приоритетной задачей для многих музеев.

Научные исследования, проводимые на базе музеев, способствуют расширению знаний в различных областях, от археологии и истории до искусства и естественных наук. Международное сотрудничество и обмен опытом между музеями разных стран способствуют развитию новых методологий и инновационных подходов в музейном деле.

Заключение

Музеи являются неотъемлемой частью культурного ландшафта человечества, играя ключевую роль в сохранении и передаче знаний, культурного и исторического наследия. Они служат важными образовательными и исследовательскими центрами, способствуя интеллектуальному развитию и культурному обмену. В современном мире, где глобализация и технологические инновации ускоряют обмен информацией, роль музеев становится еще более значимой. Сравнение ведущих мировых музеев и музеев Узбекистана подчеркивает важность разнообразия культурного наследия и необходимость его сохранения для будущих поколений. В условиях современных вызовов и возможностей музеи продолжают адаптироваться и развиваться, оставаясь центрами культуры и знания в глобальном масштабе.

Повышение привлекательности музеев для молодежи требует комплексного подхода, включающего модернизацию экспозиций, улучшение маркетинговых стратегий и создание благоприятных условий для посещения. Реализация предложенных рекомендаций поможет музеям Узбекистана стать не только центрами сохранения культурного наследия, но и популярными местами для досуга и образования молодежи.

Отныне во всех музеях Узбекистана, театрах и других культурных учреждениях необходимо имплементировать современные маркетинговые политики (политика лояльности), внедрять и усовершенствовать покупку билетов онлайн посредством интернета, разработать и постепенно осуществлять брендинговую политику каждого музея страны.

Образовательный туризм не может существовать без участия музейных заведений, при этом необходимо интегрировать посещение музеев со стороны студентов, школьников, профессоров и соискателей. Студенты могут проходить практику в музеях, помогая в проведении исследований, организации выставок, образовательных программ. При этом студенты будут получать возможность изучать теорию на практике, применяя полученные знания в реальных проектах. А также, студенты могут выполнять дипломные работы на базе музейных коллекций, проводя глубокие исследования по выбранной теме. Студенты, как правило, полны новых идей и нестандартных взглядов. Их вовлечение в музейную деятельность может привести к появлению инновационных проектов и программ.

Музейные учреждения должны более активно переходить на коммерческие основы, как это уже наблюдается в сфере дошкольного образования и медицины. Это обусловлено тем, что аргументы о нехватке бюджетных средств для содержания и открытия новых музеев всегда существовали, существуют и будут существовать. Кроме того, планы по привлечению иностранных инвестиций, кредитов и грантов от стран-доноров и международных организаций должны быть реалистичными и осуществимыми.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Hooper-Greenhill, E. (1994). *Museums and Their Visitors*. Routledge.
2. Данные статистики <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/living-standards>
3. Smith, J. (2016). The Role of Museums in Education. *Journal of Cultural Heritage*, 12(2), 45-56.
4. Karimov, A. (2018). Museums of Uzbekistan: History and Perspectives. *Uzbekistan Historical Review*, 14(1), 77-89.
5. Anderson, G. (2014). *Reinventing the Museum: Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift*. AltaMira Press.
6. В данной статье использованы результаты (таблицы, гистограммы) опроса проведенный НИИ развития туризма при комитете по туризму Республики Узбекистан с 5 марта по 5 апреля 2024 года (<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uJaGkRzuda62jjGs4iILIHnLhpOkrwqFA7wy9rapdo0/edit?gid=1213560345#gid=1213560345>).